

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 800-805
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14490619>

Strategi Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Sekolah Dasar

Siti Rokmanah¹, Encep Andriana², Al'linda Nabilla Ufairah³

^{1,2,3}Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: sitirokmanah@untirta.ac.id¹, andriana1188@untirta.ac.id², 2227230076@untirta.ac.id³

Abstract

Students have been taught language skills, especially reading, which begins with teaching them to recognize basic letters and words. However, in reality there are still many students who cannot read and falter when asked by the teacher to read. This problem is mostly found in lower grades, namely grades 1-3. Therefore, teachers must know the various teachers strategy can make to improve their students' reading abilities. The problem formulation formulated based on the background is "What efforts can be made to improve the reading ability of elementary school students?" This research was carried out with the aim of finding out strategy or ways that can be done to improve students' reading abilities. Literature study is a method used in combination with content analysis as a data analysis technique. Research shows that there are various kinds of strategy that can be made by teachers which include the use of effective and functional learning media, the application of methods that can encourage students to read, the provision of supporting facilities, the provision of literacy programs, and differentiated learning. Teachers play a crucial role in developing students' abilities, therefore teachers should be willing and able to implement strategy that are useful for increasing students' potential and abilities.

Keywords: *teacher strategy; language skill; reading skill*

Abstrak

Siswa sudah diajarkan kemampuan berbahasa khususnya membaca yang diawali dengan pengajaran mengenali huruf dan kata dasar. Namun pada kenyataannya masih banyak siswa yang belum bisa membaca dan tersendat-sendat saat diminta guru untuk membaca. Masalah itu kebanyakan ditemukan di kelas rendah yaitu kelas 1-3. Oleh karena itu, guru harus mengetahui berbagai macam strategi yang dapat guru lakukan guna meningkatkan kemampuan membaca siswanya. Rumusan masalah yang dirumuskan berdasar pada latar belakang ialah "Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa sekolah dasar?" Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui strategi atau cara yang dapat dilakukan dalam peningkatan kemampuan membaca siswa. Studi literatur ialah metode yang dipakai dengan dibarengi analisis isi sebagai teknik analisis datanya. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam strategi yang dapat dilakukan oleh guru yang mencakup penggunaan media pembelajaran yang efektif dan fungsional, penerapan metode yang dapat mendorong siswa untuk membaca, penyediaan fasilitas pendukung, pengadaan program literasi, dan pembelajaran berdiferensiasi. Guru memegang peran yang krusial dalam mengembangkan kemampuan siswa, oleh sebab itu sebaiknya guru mau dan mampu menerapkan strategi yang berguna bagi peningkatan potensi dan kemampuan siswa.

Kata Kunci: *strategi guru; kemampuan membaca; sekolah dasar*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan awal yang menjadi dasar dalam pembentukan potensi dalam diri siswa. Pembelajaran di sekolah dasar tidak hanya fokus terhadap aspek akademik siswa, melainkan berfokus pula terhadap pengembangan sikap sosial dan keterampilan siswa. Selain itu, pembelajaran ditujukan pula untuk melatih dan mengembangkan potensi siswa ke arah yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Bahasa Indonesia termasuk pelajaran yang tujuannya mengasah dan melatih kemampuan siswa.

Pelajaran Bahasa Indonesia ialah salah satu mata pelajaran yang siswa dapat sejak duduk di bangku sekolah dasar guna mengasah potensi diri dan kemampuan siswa, khususnya pada aspek bahasa. Siswa akan mendapatkan materi dan keterampilan berbahasa yang benar dan tepat walaupun masih berupa dasar-dasarnya saja. Tujuan diadakannya mata pelajaran Bahasa Indonesia ialah untuk

membina juga mengarahkan siswa agar mampu memakai bahasa secara benar dan tepat sehingga pada akhirnya siswa akan mampu melakukan komunikasi dengan orang lain secara efektif (Kurniawan et al., 2020).

Keterampilan berbahasa pada dasarnya terdiri atas empat aspek, yaitu keterampilan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Keterampilan berbahasa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan yang erat. Siswa akan mendapatkan empat aspek tersebut secara prosedural melalui proses yang terurut, awalnya siswa mengikuti proses menyimak, membaca, berbicara, dan dilanjutkan dengan menuliskannya (Rinawati et al., 2020).

Keterampilan membaca merupakan keterampilan yang sudah diajarkan sejak siswa menginjak sekolah dasar, yaitu kelas 1. Awal mula kemampuan yang harus dimiliki ialah kemampuan membaca yang dikuasai melalui proses baca yang dilakukan berkali-kali hingga bisa. Membaca merupakan suatu proses yang memiliki arah untuk memperoleh suatu informasi yang dituang dalam bentuk tulisan (Fatmasari & Fitriyah, 2018). Sedangkan menurut Sukma & Puspita (2023), membaca dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menangkap makna dan pemahaman dari tulisan-tulisan yang disajikan.

Kemampuan membaca merupakan keahlian yang dimiliki oleh seseorang dalam membaca serta mendapatkan informasi yang berasal dari teks bacaan yang ditampilkan. Kemampuan membaca yang seharusnya sudah dikuasai oleh siswa sejak duduk di bangku kelas rendah, pada kenyataannya masih jarang dikuasai. Hasil pengamatan Pratiwi (2020) mendapatkan hasil bahwa masih banyak siswa yang mengalami sulit membaca yang ditandai dengan sulitnya merumus dan menata huruf acak yang ada menjadi sebuah kata serta mengubah kata-kata tersebut menjadi kalimat. Selaras dengan hasil wawancara yang dilaksanakan Saputro et al., (2021) dengan hasil bahwa kemampuan siswa dalam membaca masih tergolong rendah yang bisa diketahui dengan ada banyak siswa kelas rendah yang belum lancar dan benar dalam membaca. Sama halnya dengan Irma Sari et al., (2021) yang mendapatkan hasil bahwa kemampuan membaca siswa masih rendah karena siswa tidak memiliki minat dalam membaca yang berakibat pada kemampuan atau keahlian siswa dalam membaca teks bacaan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan tepatnya di sekolah dasar mengenai kemampuan membaca harus segera diatasi karena dikhawatirkan akan berpengaruh negatif terhadap hasil siswa dalam belajar. Terdapat berbagai cara dan upaya yang dapat guru jalankan dalam peningkatan kemampuan membaca. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai peningkatan kemampuan membaca siswa melalui penelitian dengan judul **“Strategi Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Sekolah Dasar”**. Permasalahan yang diteliti difokuskan pada kemampuan membaca siswa pada siswa kelas rendah, dengan rumusan masalah sebagai berikut **“Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa sekolah dasar?”**. Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa sekolah dasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang diselenggarakan ini tergolong penelitian studi literatur. Menurut Sari (2020), studi literatur adalah proses meneliti sesuatu hal atau topik khusus yang dilakukan dengan cara menemukan serta mengumpulkan data dan informasi melalui referensi atau literatur yang sudah diunggah oleh peneliti lainnya. Dengan digunakannya metode ini, maka data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data didapat dari dokumen tertentu sehingga data secara tidak langsung tidak didapatkan dari subjek atau objek penelitian, melainkan didapatkan dari sumber rujukan lainnya (Hardani et al., 2020). Data berasal dari buku maupun jurnal yang membahas mengenai topik yang sama atau hampir mirip dengan topik yang sedang diteliti.

Metode yang peneliti pilih mencakup metode dokumentasi, yaitu cari dan menemui data beserta hal-hal yang diperlukan melalui catatan peristiwa lalu yang berbentuk tulisan, gambar, serta karya-karya lain (Abdussamad, 2021). Banyak orang beranggapan bahwasannya metode tersebut tergolong metode yang paling mudah karena hanya mengamati sebuah benda mati yang mengandung informasi, namun dibutuhkan ketelitian dalam mencari dokumen yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

Data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini didapatkan melalui hasil penelitian yang sudah

diunggah dalam jurnal nasional yang terakreditasi oleh SINTA. Dalam melakukan pencarian data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan web pencari jurnal yang disebut dengan *google scholar* dan GARUDA (garba rujukan digital). Terdapat beberapa kriteria bagi jurnal yang akan digunakan, yaitu harus membahas mengenai upaya peningkatan kemampuan membaca siswa di sekolah dasar. Tahun terbit jurnal yang digunakan dari rentang waktu 2019-2024 agar hasil penelitian lebih relevan dengan kenyataan pada saat ini.

Jurnal yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 25 jurnal agar hasil penelitian lebih bagus dan mampu memberi jawaban terkait rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya di bagian pendahuluan. Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis isi, yaitu menganalisa hasil penelitian yang tercantum pada jurnal yang telah dipilih. Data-data yang didapatkan oleh peneliti dari beberapa jurnal tersebut akan disimpulkan menjadi suatu pembahasan yang mampu menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bersumber pada proses pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur dengan membaca jurnal-jurnal mengenai upaya peningkatan kemampuan membaca di sekolah dasar, didapatkan sepuluh jurnal yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Hasil temuan dari setiap jurnal yang telah dipilih dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Temuan

No	Nama Penulis	Hasil Temuan
1	Chasanah et al., (2021)	Penggunaan media buku cerita berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan membaca siswa sekolah dasar.
2	Simamora, F. E. M., & Rambe, A. H. (2024)	Hasil uji coba pengembangan media gambar terbukti dari hasil pre test 57,5 dan post test 87,9 meningkat sebesar 30,4.
3	Azkiya & Rohman., (2021)	Metode Montessori dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa, memberikan pola baru dalam merangsang pemahaman siswa dalam membaca, serta memperkuat daya serap siswa saat membaca.
4	Septiani, R. A. D., et al., (2022)	Terdapat pengaruh implementasi program literasi membaca 15 menit dalam meningkatkan kemampuan membaca.
5	Novelita et al (2023)	Terdapat berbagai upaya yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca, yaitu guru harus mengutamakan dan memerhatikan siswa yang memiliki keterlambatan dalam membaca, membangun hubungan yang baik antara guru dan orang tua, serta menggunakan metode pembelajaran yang menarik sehingga mampu meningkatkan minat baca siswa.
6	Lailah et al (2021)	Penerapan pembelajaran dengan menggunakan metode silaba terbukti dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa.
7	Machromah et al (2020)	Terjadi peningkatan kemampuan membaca setelah adanya program perpustakaan dinding dan program kegiatan membaca secara signifikan, yaitu terjadi di kelas 2A, yang awalnya 31% menjadi 68%.
8	Pratama (2022)	Strategi pembelajaran berdiferensiasi mampu meningkatkan kemampuan literasi membaca pemahaman siswa kelas 5 sekolah dasar.
9	Nuryani et al (2021)	Terdapat pengaruh dari teknik gist yang ditandai dengan peningkatan kemampuan membaca siswa yaitu dari 53,33 menjadi 60,42.
10	Sukijan, A. et al (2024)	Strategi yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan membaca yaitu Strategi bottom-up dengan metode basal readers dan distar.

Setiap mata pelajaran di sekolah memiliki korelasi dengan kemampuan membaca, oleh sebab itu setiap siswa diperintah untuk bisa membaca sejak duduk di bangku kelas rendah. Hasil belajar

yang siswa peroleh berkaitan pula dengan kemampuan membaca siswa. Siswa yang belum bisa membaca akan menghambat proses belajar karena akan sulit memahami materi yang sedang dipelajarinya. Dari data yang didapat, maka terdapat upaya yang dapat digunakan oleh guru dalam meningkatkan keterampilan berbahasa siswa terutama pada aspek membaca, yaitu:

1. Penggunaan media pembelajaran yang efektif dan fungsional

Banyak ragam media yang dapat guru pakai dengan tepat guna dalam rangka meningkatkan kemampuan membaca siswa, seperti buku cerita. Buku cerita mengandung gambar-gambar yang menarik untuk dipandang sehingga menyebabkan minat baca siswa menjadi lebih tinggi (Chasanah et al., 2021). Siswa menjadi lebih tergugah dalam melaksanakan proses membaca yang nantinya berkaitan dengan kemampuan membaca siswa yang lebih baik.

Media gambar ini sangat efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa (Simamora, F. E. M., & Rambe, A. H., 2024). Sikap siswa yang demikian membuat kelas menjadi lebih menyenangkan dan siswa lebih nyaman dalam belajar membaca, hal tersebut lah yang akan membuat kemampuan membaca siswa dapat berubah ke arah menjadi lebih baik. Dalam mengajarkan siswa kelas rendah, guru dapat pula menggunakan media kartu suku kata yang berisikan berbagai suku kata yang memudahkan siswa dalam membaca. Hal tersebut tidak hanya membuat siswa lancar membaca, tetapi dapat pula memperbanyak kosakata yang dapat dikuasai oleh siswa (Novelita et al., 2023).

2. Penerapan metode yang dapat mendorong siswa untuk membaca

Guru memiliki berbagai peran dalam mendukung terciptanya pembelajaran yang efektif guna meraih tujuan belajar yang ditentukan. Di antara kemampuan yang perlu dimiliki oleh guru ialah kemampuan menentukan metode pembelajaran yang tepat guna untuk dipakai. Kemampuan membaca siswa dapat diasah dan dilatih dengan menerapkan metode yang sesuai. Contohnya ialah metode montessori, dalam menerapkan metode ini guru diminta untuk menyediakan beragam alat yang dapat mendukung aktivitas pembelajaran, seperti halnya lagu dan kertas yang berisikan huruf-huruf (Azkia & Rohman, 2020). Siswa akan diajarkan secara berurutan dari teks bacaan yang mudah hingga ke yang sulit. Jika siswa sudah menguasai yang mudah maka akan pindah ke teks bacaan yang lebih sulit, namun jika siswa belum bisa maka akan diulang-ulang hingga siswa mampu membaca teks dengan lancar. Metode silaba pun dapat digunakan oleh guru karena metode ini mengajarkan siswa untuk membentuk kata dari suku kata, hal tersebut tentu saja dapat membuat siswa yang awalnya tidak bisa baca menjadi bisa baca (Lailah et al., 2021).

Strategi dan metode lainnya ialah Strategi bottom-up dengan memperkenalkan nama-nama dan bentuk huruf serta gabungan-gabungan huruf menjadi suku kata dan paragraf. Metode basal reader dilakukan setelah siswa mengenal dan memahami huruf. Selanjutnya metode distar yaitu menggunakan dua buku untuk memfokuskan dalam latihan pengulangan (Sukijan, A. et al 2024).

3. Penyediaan fasilitas pendukung

Peningkatan kemampuan dan potensi siswa tak terlepas dari adanya fasilitas penunjang yang disediakan sekolah. Fasilitas yang berguna untuk meningkatkan kemampuan membaca ialah ketersediaan buku-buku yang biasanya ada di perpustakaan sekolah. Sekolah dituntut untuk menyediakan perpustakaan, namun jika lahan tidak mencukupi dapat membuat perpustakaan dinding. Optimalisasi perpustakaan dapat mendorong terjadinya peningkatan dalam aspek kemampuan membaca siswa sekolah dasar karena dapat menggugah minat siswa dalam proses membaca (Machromah et al., 2020).

4. Pengadaan program literasi

Setiap sekolah biasanya memiliki program unggulan guna mengasah potensi siswanya. Salah satu program yang dapat diusung untuk meningkatkan kemampuan membaca ialah program literasi. Siswa dapat membedakan jenis buku bacaan, siswa akan diminta untuk membaca buku tidak hanya membaca tetapi memahami isi bacaan tersebut. Kegiatan literasi dapat dilaksanakan sebelum pembelajaran di kelas dimulai, yang mana hal ini akan berdampak pada minat bacanya. Siswa yang dibiasakan mengikuti program literasi akan memiliki kemampuan membaca yang lebih baik karena terbiasa untuk membaca (Septiani, R. A. D., et al., 2022).

5. Pembelajaran berdiferensiasi

Pembelajaran berdiferensiasi dapat diartikan sebagai kegiatan mengotak-ngotakkan siswa menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan kemampuannya dalam membaca (Pratama, 2022) Siswa akan dibiasakan untuk membaca selama 15 menit pada setiap harinya, kemudian masing-masing

siswa akan diminta untuk maju ke depan untuk membacakan teks di depan guru. Siswa yang berada pada tingkat atau level paling bawah akan mendapatkan perhatian yang lebih dari guru.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dengan membaca dan menganalisis berbagai macam jurnal yang selaras dengan topik yang sedang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beragam upaya yang dapat digunakan oleh guru dalam rangka meningkatkan kemampuan membaca siswanya. Upaya-upaya tersebut ialah penggunaan media pembelajaran yang efektif dan fungsional, penerapan metode yang dapat mendorong siswa untuk membaca, penyediaan fasilitas pendukung, pengadaan program literasi, dan pembelajaran berdiferensiasi. Guru memegang peran yang krusial dalam mengembangkan kemampuan siswa, oleh sebab itu sebaiknya guru mau dan mampu menerapkan upaya-upaya yang berguna bagi peningkatan potensi dan kemampuan siswa.

REFERENSI

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Afrianti, Y., & Wirman, A. (2020). Penggunaan Media Busy Book Untuk Menstimulasi Kemampuan Membaca Anak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(2), 1156–1163.
- Alpian, V. S., & Yatri, I. (2022). Analisis Kemampuan Membaca Permulaan dan Kesulitan yang Dihadapi Siswa Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5573–5581. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/3298>
- Anggraeni, S. W., & Alpian, Y. (2019). Penerapan metode Teams Games Tournament (TGT) untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas I sekolah dasar. *Premiere Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran*, 9(2), 181–193. <https://doi.org/10.25273/pe.v9i2.5086>
- Anjani, S., Dantes, N., & Artawan, G. (2019). Pengaruh Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Terhadap Minat Baca dan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas V SD Gugus II Kuta Utara. *PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 3(2), 74–83.
- Azkiya, N., & Rohman, N. (2020). Analisis Metode Montessori dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kelas Rendah SD / MI. *Ar-Riyah: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 1–14.
- Chasanah, F. U., Ibrahim, M., Hidayat, M. T., & Rahayu, W. (2021). Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca melalui Media Buku Cerita di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 3644–3650. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i5.1397> ISSN
- Fatmasari, R. K., & Fitriyah, H. (2018). *Keterampilan Membaca*. Bangkalan: STKIP PGRI Bangkalan.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hariato, E. (2020). Keterampilan Membaca dalam Pembelajaran Bahasa. *Jurnal Didaktika*, 9(1), 2. <https://jurnaldidaktika.org/>
- Irma Sari, E., Wiarsih, C., & Bramasta, D. (2021). Strategi Guru Dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman Pada Peserta Didik di Kelas IV Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(1), 74–82. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i1.847>
- Jatnika, S. A. (2019). Budaya Literasi untuk Menumbuhkan Minat Membaca dan Menulis. *Indonesian Journal of Primary Education*, 3(2), 1–6. <https://doi.org/10.17509/ijpe.v3i2.18112>
- Kadir, D. (2019). Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan pada Siswa Kelas 1 SDN 05 Wanggarasi Tahun 2014/2015 melalui Media Gambar. *Jurnal Ilmu Pendidikan Non-Formal*, 5(2), 93–102. <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/AKSARA/index> Didalam
- Kurniawan, M. S., Wijayanti, O., & Hawanti, S. (2020). Problematika dan Strategi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas Rendah Sekolah Dasar. *Jurnal Riset Pendidikan Dasar*, 1(1), 65–73.
- Lailah, Z., Amin, S. M., & Hartatik, S. (2021). Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Kelas I dengan Metode Silaba di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 3677–3688. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i5.1411> ISSN
- Machromah, I. U., Mahendra, A., Dianingsih, F. R., Indriani, N., Rosa, D., Fatimah, S., Zahro, N.,

- Arifah, M., Khusna, M. Al, Novianto, D., Nugroho, C., & Zainuddin, A. (2020). Perpustakaan Dinding sebagai Program Gerakan Literasi Sekolah untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa MI Muhammadiyah Kuncen. *Buletin KKN Pendidikan*, 2(2), 100–104. <https://doi.org/10.23917/bkkndik.v2i2.10796>
- Novelita, N., Neviyarni, & Irdamurni. (2023). Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Menggunakan Media Kartu Suku Kata di Sekolah Dasar. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 9(2), 1633–1652.
- Nurmawati, Sada, M., & Syabania, N. (2023). Analisis Faktor Keterlambatan Membaca pada Siswa SD Kelas V. *Buletin Edukasi Indonesia (BEI)*, 2(3), 85–91. <https://doi.org/10.56741/bei.v2i03.185>
- Nuryani, H. E., Wulan, N. S., & Suwangsih, E. (2021). Pengaruh Teknik Gist terhadap Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Sekolah Dasar. *Renjana Pendidikan 2: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar PGSD*, 2(1), 11–16.
- Pratama, A. (2022). Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Membaca Pemahaman Siswa. *Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar*, 6(2), 605–626. <https://doi.org/10.26811/didaktika.v6i2.545>
- Pratiwi, C. P. (2020). Analisis Keterampilan Membaca Permulaan Siswa Sekolah Dasar: Studi Kasus pada Siswa Kelas 2 Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.30734/jpe.v7i1.558>
- Rifki, M., Sandi Budiana, & Dita Destiana. (2023). Pengaruh Kebiasaan Membaca Terhadap Kemampuan Membaca Pemahaman Kelas V Tema 8 Subtema 1. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(2), 4922–4930. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i2.952>
- Rinawati, A., Mirnawati, L. B., & Setiawan, F. (2020). Analisis Hubungan Keterampilan Membaca dengan Keterampilan Menulis Siswa Sekolah Dasar. *Education Journal: Journal Educational Research and Development*, 4(2), 85–96. <https://doi.org/10.31537/ej.v4i2.343>
- Riyanti, A. (2021). *Keterampilan Membaca*. Bantul: K-Media.
- Rodin, R. (2020). *Informasi dalam Konteks Sosial Budaya*. Depok: Rajawali Pers.
- Sukijan, A., Simega, B., & Tanduk, R. (2024). Strategi Guru dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan pada Siswa Kelas Rendah SD Negeri 004 Bulu Kabupaten Mamasa. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3), 588–594.
- Simamora, F. E. M., & Rambe, A. H. (2024). Pengembangan media gambar berbasis metode global untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa sekolah dasar. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 10(2), 189–199.
- Septiani, R. A. D., Widjojoko., & Wardana, D. (2022). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. *Jurnal Perseda*, 5(2), 130–137.
- Saputro, K. A., Sari, C. K., & Winarsi, S. (2021). Peningkatan Keterampilan Membaca Dengan Menggunakan Media Audio Visual Di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 1910–1917. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/690>
- Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Sukma, H. H., & Puspita, L. A. (2023). *Keterampilan Membaca dan Menulis (Teori dan Praktik)*. Bantul: K-Media.
- Suryani, A. I. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca Siswa (Studi Kasus Di SDN 105 Pekanbaru). *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 9(1), 115–125. <https://doi.org/10.33578/jpkip.v9i1.7860>